

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14075962>
УДК 611.08

ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ НАУКИ

Е.В. Манченко,

преп.,

ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»,
г. Воронеж

Аннотация: Статья посвящена новому направлению в организации и оказании первой медицинской помощи. Телемедицинские технологии меняют систему традиционного здравоохранения. Робототехника представляет собой мощный инструмент для улучшения качества и доступности медицинской помощи. Это приводит к повышению эффективности и безопасности лечения. Проанализировано табельное медицинское оснащение для обеспечения самопомощи при поражениях личного состава. Благодаря внедрению новых технологий растет динамика оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Ключевые слова: телемедицина, робототехника, помощь, медицина, оборудование, медицинское оснащение

FEATURES OF MILITARY MEDICINE AT THE PRESENT STAGE OF SCIENTIFIC DEVELOPMENT

E.V. Manchenko,

lecturer,

VUNTS VVS "VVA named after Prof. N.E. Zhukovsky and
Yu.A. Gagarin",
Voronezh

Annotation: The article is devoted to a new direction in the organization and provision of first aid. Telemedicine technologies are changing the traditional healthcare system. Robotics is a powerful tool for improving the

quality and accessibility of medical care. This leads to an increase in the effectiveness and safety of treatment. The standard medical equipment for providing self-help in case of injuries of personnel is analyzed. Thanks to the introduction of new technologies, the dynamics of high-tech medical care is growing.

Keywords: telemedicine, robotics, assistance, medicine, equipment, medical equipment

Высокие темпы развития информационно-коммуникационных технологий предоставляют все новые возможности их использования в различных сферах деятельности, в том числе и в медицине. За последние годы заметное развитие и активное использование в практике мирового здравоохранения получили телемедицинские технологии, под которыми понимают дистанционное оказание медицинской, консультативно-диагностической и методической помощи, а также удаленное обучение медицинских специалистов [1]. В российских войсках повсеместно внедряются технологии телемедицины. Система удаленных телемедицинских консультаций предусматривает передачу аудио- и видеoinформации между специалистами, что позволит определиться с правильными направлениями в лечении пациента. В военно-медицинских учреждениях за связь отвечают стационарные системы телемедицины, которые представляют собой мобильные комплексы. Это специальные портативные компьютеры в герметичном пыле- и влагозащищенном ударопрочном кейсе. Для обеспечения видеоконференции компьютер оснащен дисплеем, видеокамерой, микрофоном и наушниками. В зависимости от комплектации мобильные комплексы могут быть оснащены медицинским модулем, куда входит различное портативное оборудование: электрокардиограф, ультразвуковой сканер, тонометр, глюкометр или спирограф. Предусматривается возможность дополнительного подключения другого медицинского оборудования [2]. Все данные с них будут в режиме реального времени транслироваться врачу-консультанту. Специалисты из центральных военных госпиталей дистанционно оказывают консультативную помощь своим коллегам, что помогает определить важные направления и тактику лечения пациента. В повседневной деятельности воинских учреждений такая форма медицинской помощи

особо необходима для консультации пострадавших военнослужащих в отдаленных районах дислокации воинских частей. Телемедицина даст возможность оказывать квалифицированную помощь военнослужащим в отдаленных гарнизонах, на кораблях, а также при чрезвычайных ситуациях и во время гуманитарных операций [3].

Ежедневно внедряются инновации, которые неизбежно толкают нас в будущее, где большая часть работы будет автоматизирована или выполняться роботами. Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил что «оборонная отрасль должна задавать планку по многим технологическим и производственным параметрам и впредь оставаться одним из локомотивов развития инноваций, в том числе двойного и гражданского назначения,...роботы и системы управления будут во многом определять не только сегодняшний, но и завтрашний день наших Вооруженных Сил».

Отрасль здравоохранения находится на переломном этапе в области медицинской робототехники [4]. Сегодня роботы, управляемые врачом, уже имеют огромное присутствие в медицинской сфере. Спрос на менее инвазивные и более адаптированные к потребностям пациентов процедуры увеличивается с нарастающей скоростью. Медицинская сфера находится на грани радикальных изменений, которые могут означать улучшение диагностики, сокращение времени ожидания, более безопасную и менее инвазивную операцию, повышение долгосрочной выживаемости для всех, и снижение уровня инфицирования и многое другое. Экзоскелет – специально разработанная внешняя конструкция, которая способна принять на себя чрезмерную нагрузку при выполнении тяжелых работ, сделать человека более сильным и выносливым, а также помочь ему сохранить здоровье опорно-двигательного аппарата. Экзоскелеты увеличивают силу человека, повышают производительность и возвращают утраченные способности. Они помогают инвалидам, облегчают труд в промышленности и совершенствуют армию. Экзоскелет состоит из прочного каркаса и приводов, которые отвечают за перемещения. Такие системы дублируют работу опорно-двигательного аппарата, рассчитывают усилия и безопасность движений, в РФ разработан экзоскелет «Ратник-3» [5].

Развиваются и современные технические средства медицинской службы, для медицинской помощи и эвакуации раненых (пострадавших) и больных: санитарные транспортеры (бронированные медицинские

машины), а-БММ на базе ГАЗ-3937 «Айболит», б- БММ на базе БТР-80 «Симфония», в-БСТ-ПК на базе МТ-ЛБ, г-Бронированный медицинский транспортер (БМТ) на базе ГАЗ-39371-11, самолет АН-26 М «Спасатель», Вертолет-операционная МИ-8мБ «Биссектриса» [6].

Главными особенностями военной медицины на современном этапе развития науки и техники является использование новых технологий и методов лечения в связи с применением все более совершенных видов вооружения, которые обладают высокой степенью поражения и травматизма личного состава войск. Оказанная именно в этот период «золотого часа» первая помощь становится решающим фактором положительного результата при дальнейшем лечении раненого на поле боя [7]. В этих условиях к средствам первой помощи предъявляются особые требования. При выполнении боевых задач особое значение имеет комплектация индивидуальных табельных средств для оказания первой помощи. Жгут кровоостанавливающий (турникет-закрутка с циферблатом) ЖК-01 обеспечивает равномерное сдавливание, дозированную компрессию и не травмирует кожу и ткани. Конструкция жгута максимально упрощена, его легко можно наложить самостоятельно одной рукой, приложив при этом минимальное физическое усилие. Обеспечивает надежную остановку артериального кровотока как на верхних, так и на нижних конечностях. Создает минимальные болевые ощущения. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных (шина «взрослая нога», «взрослая нога», шина-воротник) трансформируются под любой размер, легко и плотно моделируется по форме конечности и не требуют дополнительных действий. Она ослабляет боль, предупреждает вероятность дальнейшего повреждения сосудов и нервов при переломе бедренной стопы [8].

Интенсивное развитие военной медицины имеет цель совершенствование медицинского обеспечения при выполнении военными служащими боевых задач. Особое внимание необходимо уделять передовым исследованиям в области робототехники и телемедицинским технологиям.

Список литературы

- [1] Венедиктов Д.Д. Современная концепция построения единой информационной системы здравоохранения / Д.Д. Венедиктов, В.К. Гасников // Врач и информационные технологии. – 2008. № 2. 18-19 с.
- [2] Григорян А.Р. Принципы моделирования системы лечебно-эвакуационного обеспечения. / А.Р. Григорян, С.А. Параскевов // Тез. докл. Итоговой конф. воен.-науч. общества слушателей ФРМС, 17 апреля 2002 г. – Спб., 2002. 33-34 с.
- [3] Миронов С.П. Практические вопросы телемедицины. / С.П. Миронов, Р.А. Эльчиан, И.В. Емелин – М.: Глав-НИВЦ МЦ УД Президента РФ, 2002. 180 с.
- [4] Саврасов Г.В. Медицинская робототехника: состояние, проблемы и общие принципы проектирования. / Г.В. Саврасов // Вестник МГТУ им. Баумана Н.Э. Спецвыпуск «Биомедицинская техника и технология, серия «Приборостроение» – 2015. 240 с.
- [5] Сманцер А.П. Роботы в медицине / А.П. Сманцер // Интеллектуальная собственность и инновации. Материалы IX международной научно-практической конференции. – 2017. 267-268 с.
- [6] Агранович Н.В. Возможности и эффективность дистанционного обучения в медицине / Н.В. Агранович, А.Б., Ходжаян // Фундаментальные исследования. – 2020. № 2. 545-547 с.
- [7] Гайдук В.А. Основные направления совершенствования квалифицированной и специализированной медицинской помощи в военное время / В.А.Гайдук, А.Е.Сосюкин // Воен.-мед. журн. – 1995. Т. 316. № 11. 8-11 с.
- [8] Гуманенко Е.К. Тенденции развития военно-полевой хирургии в вооруженных конфликтах второй половины XX века / Е.К. Гуманенко, И.М. Самохвалов, А.А.Трусов // Воен.-мед. журн. – 2001. Т. 322. № 10. 15-22 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Venediktov D.D. Modern concept of building a unified information system for healthcare / D.D. Venediktov, V.K. Gasnikov // Doctor and information technologies. – 2008. No. 2. 18-19 p.

[2] Grigoryan A.R. Principles of modeling the medical evacuation support system. / A.R. Grigoryan, S.A. Paraskevov // Abstract of the report. Final Conf. military-scientific society of students of the Federal Research Medical University, April 17, 2002 – St. Petersburg, 2002. 33-34 p.

[3] Mironov S.P. Practical issues of telemedicine. / S.P. Mironov, R.A. Elchiyan, I.V. Emelin – M.: Main Research Institute of the Medical Center of the Presidential Administration of the Russian Federation, 2002. 180 p.

[4] Savrasov G.V. Medical robotics: status, problems and general design principles. / G.V. Savrasov // Bulletin of Bauman Moscow State Technical University N.E. Special issue "Biomedical engineering and technology, series "Instrument engineering" – 2015. 240 p.

[5] Smantser A.P. Robots in medicine / A.P. Smantser // Intellectual property and innovation. Proceedings of the IX international scientific and practical conference. – 2017. 267-268 p.

[6] Agranovich N.V. Possibilities and effectiveness of distance learning in medicine / N.V. Agranovich, A.B., Khodjayan // Fundamental research. – 2020. No. 2. 545-547 p.

[7] Gaiduk V.A. Main directions of improvement of qualified and specialized medical care in wartime / V.A. Gaiduk, A.E. Sosyukin // Military-medical journal. – 1995. Vol. 316. No. 11. 8-11 p.

[8] Gumanenko E.K. Trends in the development of military field surgery in armed conflicts of the second half of the 20th century / E.K. Gumanenko, I.M. Samokhvalov, A.A. Trusov // Military-medical journal. – 2001. Vol. 322. No. 10. 15-22 p.

© *Е.В. Манченко, 2024*

Поступила в редакцию 02.10.2024

Принята к публикации 17.10.2024

Для цитирования:

Манченко Е.В. Особенности военной медицины на современном этапе развития науки // Инновационные научные исследования. 2024. № 10-1(46). С. 11-16. URL: <https://ip-journal.ru/>